

Ishiuchi Miyako Fotoğraflarında Kişisel Ve Kolektif Bellek: Yokosuka Story Ve ひろしま/Hiroshima Serileri

Çiğdem DOĞAN ÖZCAN

Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl., Resim-İş Eğitimi ABD
cigdemdogan@ohu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-7897-1216

Makale Başvuru Tarihi : 16.10.2025

Makale Kabul Tarihi : 21.11.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17960533

Özet

Bu makale, Japon fotoğraf sanatçısı Ishiuchi Miyako'nun çalışmalarında öne çıkan bellek ve mekân temalarını incelemektedir. Çalışma, özellikle sanatçının "Yokosuka Story" (1977-78) ve "ひろしま/Hiroshima" (2007) serilerine odaklanarak bireysel ve kolektif hafızanın fotoğraf aracılığıyla nasıl temsil edildiğini ele almaktadır. "Yokosuka Story", sanatçının çocukluk yıllarını geçirdiği ve II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük deniz üslerinden birine dönüşen kenti gösterdiği bir fotoğraf serisidir. Bu seri, Miyako'nun kişisel belleğini mekân üzerinden yeniden kurma çabasını görünür kılarken aynı zamanda savaş sonrası Japonya'nın sosyo-politik atmosferine dair eleştirel bir bakış sunmaktadır. "ひろしま/Hiroshima" serisinde ise fotoğrafçı, atom bombası kurbanlarına ait giysi ve eşyaları yakın plan çekimlerle belgeler. Bu seride kolektif travmanın görsel tanıklığına şahit oluruz. Nesnelerin dokusu, aşınmışlığı ve zamana direnen varlığı aracılığıyla fotoğraf hatırlama pratiğine dönüşür. Makale, bu iki seri arasında kurulan paralellikler üzerinden Ishiuchi Miyako'nun fotoğraf sanatında geliştirdiği özgün yaklaşımı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sanatçı, kişisel hafıza ile toplumsal bellek arasındaki sınırları bulanıklaştırarak fotoğrafı bir tanıklık, dokunma ve hatırlama aracı olarak yeniden konumlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Ishiuchi Miyako,
Yokosuka Story,
Hiroshima,
Fotoğraf

Personal and Collective Memory in the Photography of Ishiuchi Miyako: The Yokosuka Story and ひろしま/Hiroshima Series

Keywords:

Ishiuchi Miyako,
Yokosuka Story,
Hiroshima,
Photograph

Abstract

This article examines the themes of memory and place that are central to the photographic practice of Japanese artist Ishiuchi Miyako. Focusing particularly on her series Yokosuka Story (1977-78) and ひろしま/Hiroshima (2007), the study explores how individual and collective memory are represented through photography. Yokosuka Story depicts the city where the artist spent her childhood, which, after World War II, became one of the largest U.S. naval bases. The series reveals Miyako's effort to reconstruct her personal memory through space, while simultaneously offering a critical perspective on the socio-political atmosphere of postwar Japan. In ひろしま/Hiroshima, the photographer documents close-up images of clothing and personal belongings of the atomic bomb victims. Within this series, the viewer witnesses a visual testimony of collective trauma. Through the texture, wear, and enduring presence of these objects, photography transforms into a practice of remembrance. By establishing a dialogue between these two series, the article aims to highlight Ishiuchi Miyako's distinctive approach to photography. The artist blurs the boundaries between personal memory and collective history, repositioning photography as a medium of testimony, touch, and remembrance.

1. GİRİŞ

Japon fotoğraf sanatçısı Ishiuchi Miyako, 1947 yılında Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Kiryū kasabasında dünyaya gelmiştir. 1953 yılında ailesiyle birlikte, II. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük deniz üslerinden birine dönüşen liman kenti Yokosuka'ya taşınmıştır. Amerika'nın askeri varlığı ve işgalci tutumu, çocukluk ve gençlik yıllarında Miyako'nun kentle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi derinden etkilemiştir. Bu deneyim, sanatçının ilerleyen yıllarda fotoğraf pratiğine yönelmesinde belirleyici bir rol oynamış, eserlerinde savaş sonrası Japonya'nın toplumsal, kültürel ve politik atmosferine dair eleştirel bir bakış geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Sanatçının çalışmalarına bakıldığında, belgesel fotoğrafçılığın izleri hissedilse de daha çok kişisel ve duygu yoğunluğu güçlü görüntüler yer almaktadır. Bunun sebebi ise dünya savaşlarının ardından değişen fotoğraf sanatının dinamikleridir. Sandrine Hermand Grisel'e göre ikinci Dünya Savaşı sonrasında fotoğraf; yeni kavramlar, teknikler ve görüntüleri paylaşma/sergileme için sürekli genişleyen bir canlanma yaşamıştır. Ona göre:

Genellikle hassas konuları ele alan geleneksel belgesel stilleri, uzun zamandır Buhran döneminin zorluklarıyla ilişkilendirilmişti. Belgesel terimi bile olumsuz çağrışımlar taşımaya başlamıştı. Halk, savaş sonrası dönemde gündelik hayatın nüanslarını canlı bir şekilde tasvir edebilecek, geçmişin aktivizmini geride bırakacak, daha şiirsel ve daha az ideolojik odaklı bir fotoğrafçılık yaklaşımının özlemini çekiyordu. Belgesel fotoğrafçılık, dar tanımlı toplumsal sorunlardan uzaklaşarak günlük hayatın rutinlerini belgelemeyi tercih etmeye başladı. Ancak her fotoğrafçı, belirli yönlere diğerlerinden daha fazla kişisel bir eğilim geliştirdi (Hermand-Grisel, 2024).

Savaş sonrası özellikle 1960'larda ortaya çıkan sanatın her alanındaki değişim ve dönüşüm yeni nesil Japon fotoğrafçıların arasında da hissedilmiştir. Bu değişimin başlatan ise 1968 yılında Daido Moriyama, Takuma Nakahira, Takahiko Okada, Yutaka Takanashi ve Koji Taki tarafından kurulan Provake dergisi olmuştur. Dergi sadece üç sayı yayımlanabilmiş olsa da etkisi çok derin olmuştur öyle ki Japonya içinde ve dışında fotoğrafçılığı kökten değiştirmiştir (Ito, 2017). Ji Hye (Alice) Han makalesinde belirttiği üzere, Miyako da 1968 Provake hareketinin diğer fotoğrafçıları gibi sanatçının öznel bakış açısını öne çıkarmıştır. Bu yeni kuşak, kendilerinden önceki dönemin temsil anlayışını ve geleneksel öznel-nesnel ikiliğini aşan yeni ifade yöntemleri geliştirmiştir. Miyako, çağdaşlarıyla benzer biçimde, devletin inşa etmeye çalıştığı savaş sonrası Japonya imgesini sorgulamıştır (2021: 1).

Sanat tarihçi Lina Fritsch, sanatçının çalışmalarını üç döneme ayırmaktadır. İlk dönemi Yokosuka Story (1977), Apartment (1978) ve Endless Night (1981) serileri oluşturur. Bu dönemde sanatçı, eski binaları, apartmanları ve gece kulüplerinin odalarını fotoğraflamıştır. İkinci dönem, 1,9,4,7 (1989) serisiyle başlar ve insan bedenine odaklanır. Bu süreçte özellikle yara izleri üzerinde yoğunlaşan sanatçı, Scars (1991–2002) ve Innocence (1994–2007) serilerinde bu temayı farklı yönleriyle işlemiştir. Üçüncü dönem ise sanatçının 2005 yılında Venedik Bienali'nde Japonya'yı temsil ettiği Mothers (2005) serisiyle başlar. Bu çalışmada, annesinin ölmeden önceki yakın plan portrelerini ve ölümünün ardından geride kalan gündelik eşyalarını fotoğraflamıştır. Çoğunlukla renkli fotoğraflardan oluşan bu seri, Miyako'nun görsel dilinde yeni bir yönelişin habercisidir. Üçüncü dönemin diğer önemli yapıtları arasında, tarihin ilk nükleer saldırısının izlerini taşıyan ひろしま/Hiroshima (2008-2014) serisi ile Frida Kahlo Müzesi küratörü Circe Henestrosa'nın daveti üzerine hazırlanan Frida's (2013) serisi yer alır (Fritsch, 2015: 57).

Ishiuchi Miyako'nun çalışmaları, bireysel ve kolektif hafızanın kesiştiği bir alan yaratır. Sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarında Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrası toplumsal dönüşümlerine ve Amerikan işgalinin gündelik hayattaki izlerine tanıklık etmiştir. Bu deneyim, fotoğraf pratiğini yalnızca bireysel bir ifade aracı olmaktan çıkararak toplumsal bellekle bağlantılı görsel bir tanıklığa dönüştürmüştür. Burada Roland Barthes'ın Camera Lucida adlı eserinde dile getirdiği studium ve punctum kavramlarına bakmak açıklayıcı olacaktır. Barthes'a göre: Studium, fotoğrafı kültürel, politik ya da tarihsel kodlar aracılığıyla okunmasını sağlarken; punctum ise fotoğrafta rastlantısal bir ayrıntı olarak kişiye saplanmakta ve kişisel bir duyguyu uyandırmaktadır (2014: 39-58) Miyako'nun Yokosuka Story serisinde boş sokaklar, eski binalar ve duvar izleri, izleyiciye kentin tarihsel ve kültürel arka planını düşündürten bir studium etkisi yaratırken aynı zamanda punctum kavramının sarsıcı yönünü de içinde barındığını söyleyebiliriz. Sanatçı'nın çalışmalarında tarihsel olanın aynı zamanda duygusal bir yüke de sahip olduğu söylenebilir. ひろしま/Hiroshima serisinde ise eski giysilerin kumaşındaki yıpranmalar ya da bir çift ayakkabının aşınmışlığı, kişisel düzeyde izleyiciyi derinden sarsan bir punctum işlevi görmektedir. Böylece sanatçı, fotoğraf aracılığıyla hem ortak tarihsel travmaya tanıklık eder hem de bireysel hatırlama süreçlerini harekete geçirir. Miyako bir röportajında “Fotoğraf, çıplak gözle görülemeyen bir şeyi

yakalamayı sağlar. Geçmiş ile şimdi arasında bir bağ kurar ve bu nedenle paha biçilmez bir tanıklık ve aktarım aracıdır” (Roesch ve Taszycka, 2020) demektir. Yokosuka Story ve ひろしま/Hiroshima serileri bir döneme ışık tuttıkları için kanıt niteliği de taşımaktadırlar. Susan Sontag’a göre bir görüntünün fotoğraf makinası ile kayda geçirilmesi “onun doğrulayıcı, haklı çıkarıcı işlevidir” ve “bir fotoğraf, verili bir olayın gerçekleşmiş olduğunun su götürmez kanıtıdır” (Sontag, 2011: 5). Serinin adında bulunan “ひろしま” yazısı, "kadın eli" anlamına gelen ve tarihsel olarak kadınlar tarafından kullanılan bir Japon yazı sistemi olan Hiragana ile yazılmıştır. Hiroşima anlamına gelmektedir. Sanatçının başlıkta bu stili kullanmasındaki amaç, serinin bir kadının bakış açısı ve duygularından yola çıkarak yazıldığını vurgulamaktır (Moa).

Bireysel olduğu kadar toplumsal travmaların izlerini taşıyan bu seriler, yaşanmış olaylara dayanmakta ve toplumda hâlâ derin yaralar bırakan duygulara işaret etmektedir. Yokosuka Story, sanatçının işgal sonrası büyüdüğü sokakları yeniden adımladığı ve çocukluk anılarını görünür kıldığı bir seridir. Lewis Hine’in “Eğer hikâyeyi sözcüklerle anlatabilseydim, yanımda sürekli fotoğraf makinesi taşımaya ihtiyaç duymazdım” (Akt. Sontag, 2011: 217) sözünün de işaret ettiği gibi, Miyako yaşanmışlıkları sözcüklerle değil, belleği taşıyan görseller aracılığıyla aktarmaktadır. ひろしま/Hiroshima serisi ise tarihin ilk nükleer hedefi olan kentten geriye kalanlarıyla ilgilidir. Sanatçı, bu çalışmada patlama ile yaşamını yitiren kişilerin gündelik hayatta kullandıkları nesnelere odaklanır. Böylece fotoğraflar, yalnızca nesnelere kendisini değil, aynı zamanda derin bir kolektif tarihin ve travmatik hafızanın izlerini de görünür kılmaktadır.

2. YOKOSUKA STORY SERİSİ

Yokosuka Story, Ishiuchi Miyako’nun ilk büyük serisidir. Bu seri, sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Yokosuka kentine odaklanır. Japonya’nın bu liman şehri, II. Dünya Savaşı’nda ülkenin teslim olmasının ardından, 30 Ağustos 1945’ten itibaren ABD donanmasının bir üssü olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1947’de doğan sanatçı, ailesiyle birlikte babasının işi nedeniyle altı yaşındayken doğduğu Gunma Eyaleti’nden Yokosuka’ya taşınmıştır. Miyako, 19 yaşına kadar yaşamını sürdürdüğü bu kente 30 yaşında geri dönmüş ve şehrin farklı mekânlarını fotoğraflamıştır. Bir röportajında ABD donanmasının işgali sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmiştir:

Orada bir Amerikan donanma üssü vardı ve büyük bir şaşkınlıkla bir sınır hattının varlığını keşfettim. Tecavüzler yaşandığı için bazı sokakları kullanmam yasaktı; kadın olduğumu böyle öğrendim. İşgal altındaki bu kasabada cinsel suçlar yaygındı. Yerliler bunlara normalmiş gibi alışmıştı ama ben, bir yabancı olarak, bunu kabullenemedim. Şok oldum (Roesch ve Taszycka, 2020).

Görsel 1. Ishiuchi Miyako, Yokosuka Story #72, 1976–1977.¹

Sanatçı bir röportajında kariyerinin başlangıç noktasını bu serinin oluşturduğunu belirterek köklerine dönüşün bir ifadesi olduğunu söylemektedir. Yokosuka Story serisinden sonra ortaya çıkan Apartman ve Sonsuz Gece

¹ <https://inventory.yokohama.art.museum/eng/7635> Erişim Tarihi: 09.07.2025

serileriyle de yaralarını resme dönüştürdüğünü vurgulamaktadır. Çocukken bu şehirde yaşananların onu tiksindirdiğini ancak aynı zamanda ona karşı tuhaf bir çekim hissettiğini belirtmektedir (Roesch ve Taszycka, 2020). Miyako, memleketine nostaljik duygularla yönelmemiştir. Ailesi bu şehirde hem ekonomik hem de sosyal zorluklar yaşamıştır. Bu durum, sanatçının kendi ülkesinde bir yabancı gibi hissetmesine neden olmuştur. Görsel 1’de yer alan Amerikan bayrağı, ülkenin işgalinin simgesel bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sanatçının bakışını yönelttiği bu simge, fotoğrafın temel “gösterme” işlevini hatırlatır. Barthes’ın ifadesiyle fotoğraf, parmakla işaret etmenin saf diliyle “Bak, gör, işte!” demenin bir yoludur (Barthes, 2014: 17). Ishiuchi’nin bu karedeki yaklaşımı da yalnızca bir belge sunmakla kalmaz; aynı zamanda bakma eylemini politik bir direniş biçimine dönüştürür. Fotoğraf, burada hem tanıklık eden hem de egemen bakışa karşı koyan bir araç haline gelir. 2015 yılında J. Paul Gettz Müzesi’nde gerçekleşen sergisinin basın bülteninde bu bakış şu şekilde ifade edilmektedir:

Ishiuchi Miyako, çocukluğunu geçirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945’te bir deniz üssü kurduğu şehir hakkındaki cesur ve son derece kişisel bir proje olan Yokosuka Story ile Japonya’nın erkek egemen fotoğrafçılık çevrelerini şok etti. O zamandan beri olağanüstü bir şekilde çalışan Ishiuchi, fotoğraflarında kişisel ve politik olanı tutarlı bir şekilde harmanladı ve kendi kimliğini, Amerikan işgalinin yarattığı gölgelerden ortaya çıkan savaş sonrası Japonya’nın karmaşık tarihiyle iç içe geçirdi (J. Paul Getty Müzesi, 2015).

Görsel 2. Ishiuchi Miyako, Yokosuka Story #98, 1976–1977. ²

Gettz Müzesi’nin basın bülteninde de belirtildiği üzere, Ishiuchi Miyako’nun fotoğraf çekmeye başladığı 1970’li yıllarda Japonya’da fotoğraf alanında erkek egemen bir bakış açısı hâkimdi. Daidō Moriyama ve Shōmei Tōmatsu gibi dönemin önemli fotoğrafçıları da Yokosuka’ya giderek burada çekimler yapmışlardı (Adamek, 2015). Miyako, bu fotoğrafçıların Vietnam Savaşı sonrasında ortaya çıkan protesto hareketleri bağlamında Amerikan mahallesini belgelediklerini; yani Yokosuka’yı erkeklerin gözünden temsil ettiklerini belirtir. Buna karşın, kendisinin bir kadın olarak Amerikan üssüne girmesine izin verilmediğini ifade eder. Sanatçı, onların Amerika’yı fotoğrafladığını, kendisinin ise çocukluğunun hikâyesini anlatmaya çalıştığını söyler. Kendi yaklaşımını daha içten ve kişisel bulan Ishiuchi, ayrıca askerî üssün çevresindeki tüm mahalleleri bir tür kişisel haritalama yöntemiyle belgelediğini vurgular (Roesch ve Taszycka, 2020).

² <https://ocula.com/magazine/conversations/ishiuchi-miyako/> Erişim Tarihi: 10.07.2025

Görsel 3. Ishiuchi Miyako, Yokosuka Story #30, 1976-1977.³

Geçmişte yaşananların dumanı biraz olsun dağıldığında, sanatçıların bu anları anmak amacıyla ürettikleri çalışmalar görünür hâle gelir. Ishiuchi Miyako'nun fotoğraflarında da benzer biçimde, kaybedilenlerin ve yaşananların yeniden hatırlanması, iyileşme sürecinin bir parçasına dönüşür. Sanatçının yaklaşımı, geçmişin izleriyle yüzleşmenin aynı zamanda bir iyileşme biçimi olabileceğini düşündürmektedir. Walter Benjamin, fotoğrafın geçmişle kurduğu bağı “gerçekliğin fotoğrafın karakterine mührünü vurmuş olduğu bir rastlantının ufacık kıvılcımını, ‘burada ve şimdi’yi aramaya mecbur hissederiz” sözleriyle açıklar (Benjamin, 2013: 10). Benjamin’e göre fotoğraf, yalnızca bir anın kaydı değil, aynı zamanda o anın kaybının da tanığıdır. Fotoğrafın yüzeyinde beliren bu “rastlantının kıvılcımı”, artık geri dönülmez biçimde geçmişte kalmış bir zamanın izini taşır. Ishiuchi Miyako'nun Yokosuka Story serisinde bu düşünce somut bir biçimde hissedilir. Sanatçı, çocukluğunun geçtiği kenti yeniden fotoğraflarken, kişisel hafızasında yer alan anların izlerini sürer. Benjamin’in de belirttiği gibi, “çoktan geçip gitmiş o dakikanın özünde, geleceğin bugün hâlâ, hem de geriye baktığımızda keşfedelim diye, öylesine dilbaz biçimde sığındığı o göze çarpmayan mekânı” (Benjamin, 2013: 10) bulma çabası, Miyako'nun fotoğraflarında geçmişin bugüne sızdığı bir görsel hatırlama alanına dönüşür. Böylece sanatçı, fotoğraf aracılığıyla yalnızca geçmişine tanıklık etmekle kalmaz, aynı zamanda kaybın içinde direnen bir “şimdi” yaratır.

2. ひろしま/ HIROSHIMA SERİSİ

1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atması, II. Dünya Savaşı'nın sonunu getirmiş, ancak aynı zamanda insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini oluşturmuştur. Atom bombası “Hiroşima'da yaklaşık 140.000, Nagazaki'de ise 74.000 kişinin ölümüne yol açmıştır. Ölenlerin 38.000'inin çocuk olduğu tahmin ediliyor. Sonraki yıllarda, hayatta kalanların çoğu lösemi, kanser veya radyasyonun diğer korkunç yan etkileriyle karşı karşıya kalmıştır” (İcan). Bu, dünyanın o zamana kadar karşılaştığı en büyük yıkımlardan biridir. Hiroşima Serisi, Ishiuchi Miyako'nun 2007 yılında gerçekleştirdiği ve Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nin depolarında saklanan eşyaları (Görsel 4,5,6,7) konu alan bir çalışmadır. Sanatçı, 2005 yılında Venedik Bienali'nde Japonya'yı temsil ettiği Mothers serisiyle dikkat çekmiştir. Bu seriden etkilenen müze yönetimi, Ishiuchi'ye depolarda yer alan nesnelerin fotoğraflarını çekmesi için bir teklif sunmuştur. Sanatçı, bu projede atom bombasının atılmasının ardından geriye kalan giysileri ve gündelik eşyaları fotoğraflamıştır (Görsel 4-5). ひろしま/Hiroshima serisi, sanatçının tamamını renkli olarak çektiği ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

³ <https://awarewomenartists.com/en/magazine/ishiuchi-miyako-la-photographie-comme-trace/> Erişim Tarihi: 20.07.2025

Görsel 4. Ishiuchi Miyako, "ひろしま/Hiroshima #09, 2007.⁴

Görsel 5. Ishiuchi Miyako, ひろしま/ Hiroshima #65, 2007.⁵

Hiroşima trajedisi genellikle izleyicilere siyah-beyaz, kasvetli fotoğraflarla aktarılır. Ancak Ishiuchi Miyako, bu yaygın temsile karşı çıkararak doğal ışığı ve özel olarak hazırladığı ışık kutularını kullanmış, renkli fotoğraflarında giysilere adeta yeniden yaşam kazandırmıştır. Sanatçı bir söyleşisinde, kendi kuşağının hep siyah-beyaz fotoğraflarla büyüdüğü için atom bombası mağdurlarını sıkıcı kıyafetler içinde hayal ettiğini, oysa bunun önyargılı bir düşünce olduğunu belirtir. Ona göre, mağdurlar da patlama öncesine dek sıradan bir hayat sürmüş, iyi tasarlanmış, renkli ve özenle dikilmiş giysiler giymiş insanlardır. Ishiuchi, annelerin kızları için kıyafet dikmesi ve bu kıyafetlerin sevgiyle giyilmesi fikrinden etkilenmiş, ひろしま/Hiroshima serisinde özellikle bu insani ve duygusal bağı görünür kılmak istemiştir (Sugihara, 2022). Hiroshima'yı estetize ettiği yönündeki eleştirilere yanıt olarak Ishiuchi, sanat pratiğini, uzun süredir şehri ölüm ve yıkım imgeleriyle hapseden ve bir zamanlar orada var olan renkleri ve güzelliği, yani kadınsı nitelikleri gizleyen siyasallaştırılmış tarihe karşı bir direniş olarak tanımlayarak savunmaktadır (Igarashi, 2024: 100).

Ishiuchi, her yıl kurbanlara ait eşyaları belgelemek amacıyla Hiroşima'ya gitmeyi sürdürmektedir. Sanatçı bu durum için şunları dile getirmektedir:

Hiroşima'ya yılda bir kez gidiyorum ve 77 yıl sonra bile Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ne hâlâ yeni eşyalar geliyor. İnanılmaz, değil mi? Her yıl, tamamen kişisel bir düzeyde fotoğraflarını çekiyorum. Hiroşima ile karşılaşmam beni zenginleştirdi. Çok büyük bir tarihle tanıştım. Kayıp kızlara ait kıyafetler var ve onları, "Harika fotoğraflarını çekeceğim, döndüğünde giy" düşüncesiyle fotoğraflıyorum. Eşyalar geldikçe fotoğraflarını çekmeye devam etmeyi planlıyorum (Sugihara, 2022)

Sanatçıya göre, "fotoğraf çıplak gözle görülemeyen bir şeyi yakalamayı sağlar; geçmişle bugün arasında bir bağ kurar ve bu nedenle paha biçilmez bir tanıklık ve aktarım aracıdır" (Roesch ve Taszycka, 2020). Ishiuchi Miyako, atom bombasının atılmasından sonra doğmuş bir kuşaktır. Her ne kadar o anları doğrudan deneyimlememiş olsa da böylesine büyük bir yıkımın kolektif hafızada derin izler bıraktığı söylenebilir. Bu bağlamda sanatçının bu yaklaşımı birebir deneyimlenmemiş ancak toplumda iz bırakan travmatik olayları ele alan Marianne Hirsch'in "postmemory" kavramıyla ilişkilendirilebilir.

⁴ <https://www.artsy.net/artwork/ishiuchi-miyako-hirosima-hiroshima-number-9-1> Erişim Tarihi: 17.08.2025

⁵ https://www.michaelhoppengallery.com/exhibitions/28/works/image_standalone733/ Erişim Tarihi: 20.08.2025

Görsel 6. Ishiuchi Miyako, "ひろしま/Hiroshima #69, 2007. Erişim Tarihi: 12.09.2025⁶

Görsel 7. Ishiuchi Miyako, "ひろしま/Hiroshima #14, 2007. Erişim Tarihi: 12. 09. 2025⁷

Hirsh'e göre "postmemory", "kültürel ya da kolektif bir travmaya tanıklık etmiş olanların ardından gelen kuşağın, kendilerinden önce gelenlerin yaşantılarıyla kurduğu ilişkiyi tanımlar. Bu kuşak, söz konusu deneyimleri yalnızca büyüdükleri hikâyeler, imgeler ve davranışlar aracılığıyla hatırlar. Ancak bu deneyimler, onlara öylesine derin ve duygusal bir biçimde aktarılmıştır ki, artık kendi anılarıymış gibi hissedilir hâle gelir (Hirsch, 2008: 106-107). Ishiuchi'nin ひろしま/Hiroshima serisinde fotoğrafladığı nesnelere, bu aktarıma hizmet ettiği söylenebilir. Sanatçı, geçmişte yaşanmış bir felaketi kendi kuşağının hafızasında yeniden canlandırmaktadır. Böylece fotoğraf hem tanıklığın sürekliliğini sağlayan hem de kolektif belleğin aktarımını mümkün kılan bir araç haline gelir. Sanatçı için, "Kumaş, vücuda en yakın olan, onu koruyan ve geliştiren şeydir" ve "iç çamaşırı ikinci bir deri gibidir". Sanatçı, Mother's serisinde olduğu gibi Hiroşima serisinde de ölen kişilerin geride bıraktığı kıyafetlere ilgi duymuştur. Onun için bedeninin kumaşta bıraktığı iz çok anlamlıdır çünkü bu izler kişinin varlığının kanıtıdır (Roesch ve Taszycka, 2020). Seride yer alan fotoğraflardaki giysilerde görülen yırtık ve yanık izleri, birçok insanın ölümüne işaret etmektedir. Bu izler aynı zamanda, radyasyona maruz kalan Hibakusha'ların ve onların çocuklarının toplumda maruz bırakıldıkları ayrımcılığın da bir sembolü niteliğindedir. Lena Fritsch, Miyako'nun fotoğraflarının kolektif savaş hafızasına atıfta bulunmasına rağmen kişisel olduklarını belirtir. Ona göre seride bulunan kıyafetler izleyiciye kişisel hikayeler anlatmaya çalışırken, yalnızlık ve terk edilmişlik hissi uyandırmaktadır. Bir zamanlar bu eşyaların sahibi olan insanların fotoğraflarının çekilmesi artık mümkün değildir; ancak sanatçı, bu nesnelere sanki hayatta kalmış ama görünmez olmuş sahiplerini temsil ediyorlarmış gibi, dingin ve huzurlu bir biçimde sunmaktadır (2015: 61-62). Böylece sanatçı, izleyiciyi savaşın yıkıcı etkilerinin tanıdığı yapmakta ayrıca yokluk ve hatırlamanın anlamı üzerine düşünmeye de yönlendirmektedir.

⁶ <https://aperture.org/editorial/ishiuchi-miyako-chronicles-of-time-and-history/> Erişim Tarihi: 12.09.2025

⁷ içinde Beyond Hiroshima: The Return of the Repressed Wartime Memory in Contemporary Japanese Photograph and Video Art. Ayelet Zohar (Edt). A.R. Printing Ltd. s.35

Görsel 8. Ishiuchi Miyako, "ひろしま/Hiroshima #88", 2008.⁸

Fritsch'e göre, Ishiuchi Miyako'nun ひろしま/Hiroshima serisinde yer alan nesnelere -yanmış giysiler, durmuş saatler (Görsel 8) ve kişisel eşyalar- izleyiciye hem savaşın yıkıcı sonuçlarını hem de Japonya'nın savaş sonrası kimlik bunalımını hatırlatır. Bu objeler, atom bombasının neden olduğu fiziksel ve ruhsal tahribatın sessiz tanıkları gibidir. Ancak Ishiuchi'nin yaklaşımı, sadece bu kolektif travmanın sembolik boyutuyla sınırlı kalmaz; sanatçı, her bir nesnenin ardında yer alan bireysel yaşam öykülerine yönelir. Fotoğraflarındaki nesnelere, geçmişteki sahiplerinin varlığını çağrıştıran birer portre niteliği taşır; sessizlik içinde kaybolan hayatlara duyulan saygıyı görünür kılar. Sergilerde büyük boyutlarda ve yüksek konumlarda sergilenen bu görüntüler, sanki eşyalar hafifleyip göğe yükseliyormuş izlenimi yaratır. Bu sunum biçimi, ölümün ardından bile varlığını sürdüren bir hafızanın görsel ifadesi olarak düşünülebilir (Fritsch, 2015: 63). Sanatçı, geçmişin sessiz tanıklarını bugünün bakışıyla yeniden yorumlamaktadır. Bu yorumu yaparken sahiplerinden kopup gelmiş ve şimdide bulunan bu parçaların bir zamanlar yaşamın tanıkları olduklarını hissettirmektedir.

4. SONUÇ

Ishiuchi Miyako'nun fotoğrafları, bireysel ve toplumsal hafızanın kesiştiği noktada yer alır. Sanatçının üretiminde, kişisel geçmişin ve tarihsel travmaların izleri fotoğraf aracılığıyla yeniden görünür hâle gelir. Bu çalışmada, Yokosuka Story ve ひろしま/Hiroshima serileri üzerinden bu iki yön incelenmiştir. Yokosuka Story serisinde sanatçı, çocukluğunun geçtiği kente geri dönerek bastırılmış anılarıyla yüzleşir. ひろしま/Hiroshima serisinde ise insanlık tarihinin en yıkıcı olaylarından birinin kalıntılarını bugüne taşır. Her iki seri de geçmişle bugünü buluşturan bir tanıklık alanı oluşturur. Sanatçı Yokosuka Story serisi ile işgal altında geçen çocukluğunun bireysel hatırlama sürecini ele almasının yanı sıra Japon kimliğinin yeniden inşasına eleştirel bir bakış da sunmaktadır. Ishiuchi'nin objektifinde sokaklar, duvarlar ve terk edilmiş mekânlar geçmişin sessiz tanıklarına dönüşür. Sonuç olarak fotoğraflar, hem bireysel bir iyileşme arayışını hem de toplumsal unutuşa karşı geliştirilen bir hatırlama biçimini temsil eder. ひろしま/Hiroshima serisinde ise sanatçı, bireysel hafızadan kolektif belleğe yönelir. Atom bombası sonrasında geriye kalan giysiler ve eşyalar, kaybolan yaşamların temsilcilerine dönüşür. Renkli fotoğraflar aracılığıyla Ishiuchi, ölümün izlerini taşıyan bu nesnelere yeniden bir canlılık kazandırır; böylece yıkımın içinde yaşamın sürekliliğini hatırlatır. Her iki seri de Benjamin'in fotoğrafın "geçmiş ile şimdi arasındaki kıvılcımı" yakalama düşüncesini hatırlatır. Yokosuka Story'de kişisel tarih, ひろしま/Hiroshima'da ise kolektif travma, fotoğrafın tanıklığında kesişir. Ishiuchi'nin kadrajında geçmiş, sabitlenmiş bir an olmaktan çıkar; yaşayan, dönüşen, bugünü şekillendiren bir zamansallığa bürünür. Bu yönüyle sanatçının çalışmaları, hem bireysel hem toplumsal düzeyde iyileşme ve yüzleşme süreçlerine katkı sunar.

⁸ <https://ocula.com/magazine/conversations/ishiuchi-miyako/> Erişim Tarihi 01.10. 2025

Ishiuchi Miyako'nun fotoğrafları unutulmuş hatırlatmanın ötesine geçerek, hatırlamanın kendisini bir sanat eylemine dönüştürür. Yokosuka Story'nin kişisel belleğiyle ひろしま/Hiroshima'nın kolektif hafızası arasında kurulan bir köprü niteliğindeki bu eylem, izleyiciye geçmişle bugünün, kayıpla direncin ve yoklukla varlığın iç içe geçtiği derin bir düşünsel alan sunar.

KAYNAKÇA

- Adamek, P. (2015). Ishiuchi Miyako: Postwar Shadows – Photography exhibition at the Getty Museum. ArtsBeat L.A. <https://www.artsbeatla.com/2015/10/ishiuchi-miyako/> Erişim Tarihi: 01.10.2025.
- Barthes, R. (2014). *Camera Lucida-Fotoğraf Üzerine Düşünceler*. Reha Akçakaya (Çev.). 6. Baskı. Altıkkırkbeş Yayın: İstanbul
- Benjamin, W. (2013). *Fotoğrafın Kısa Tarihi-Tarihi Teknik Araçlarla Yeniden-Üretim (Çoğaltma) Çağında Sanat Eseri* (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı.
- Fritsch, L. (2015). The Floating Dresses of Hiroshima: War Memory in Ishiuchi Miyako's Photography. Ayelet Zohar (Edt). İçinde *Beyond Hiroshima: The Return of the Repressed Wartime Memory in Contemporary Japanese Photograph and Video Art*. A.R. Printing Ltd.
- Han, Ji Hye (Alice) (2021). Ishiuchi Miyako, Tōmatsu Shōmei, and Yokosuka. *AGLOS* vol.10: 1-26 <https://dept.sophia.ac.jp/g/g/wp-content/uploads/2022/06/AGLOS-vol10.pdf> Erişim Tarihi: 02.07.2025
- Hermand-Grisel, S. (19 Nisan, 2024). A Brief History of Documentary Photography. <https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-article/1429/a-brief-history-of-documentary-photography-part-1> Erişim Tarihi: 04.08.2025
- Hirsch, M. (2008). The Generation of Postmemory. *Poetics Today*, 29(1), 103-128. DOI:10.1215/03335372-2007-019. <https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article/29/1/103/20954/The-Generation-of-Postmemory> Erişim Tarihi: 11.08.2025
- Ican. https://www.icanw.org/hiroshima_and_nagasaki_bombings Erişim Tarihi: 20.09.2025
- Igarashi, Y. (2024). Are We Allowed to Find Beauty in the Face of Death and Destruction? Ishiuchi Miyako's Hiroshima and Postwar Japan. *Japan Review*, 2024, Vol. 39 (2024), pp. 99-130. International Research Centre for Japanese Studies, National Institute for the Humanities. <https://www.jstor.org/stable/48803902> Erişim Tarihi:20.09.2025
- İto, T. (2017). The Provoke Moment. *Aperture*. <https://aperture.org/editorial/provoke-simon-baker/> Erişim Tarihi: 10.10.2025
- J. Paul Getz Müzesi (2015). <https://www.getty.edu/art/exhibitions/ishiuchi/> Erişim Tarihi: 15.09.2025
- Mao. ひろしま Hiroşima, Ishiuchi Miyako. <https://moa.ubc.ca/exhibition/%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%BE-hiroshima-by-ishiuchi-miyako/> Erişim Tarihi: 03.09.2025
- Roesch A. ve Taszycka M. (2020, Temmuz 11). Ishiuchi Miyako: Photography as a Trace. *Aware*. <https://awarewomenartists.com/en/magazine/ishiuchi-miyako-la-photographie-comme-trace/> Erişim Tarihi: 01.10.2025
- Sontag, S. (2011). *Fotoğraf Üzerine*. Osman Akınhay (Çev). Agora Kitaplığı: İstanbul
- Sugihara, T. (2022). "Hepimizin Sorunları Aynı": Fotoğrafçı Ishiuchi Miyako Fotoğrafçılık, Yaralar Ve Kadın Olmak Hakkında Konuşuyor (Bölüm 2). *Tokyo Art Beat*. https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/ishiuchi_miyako_interview_part2 Erişim Tarihi: 10.09.2025